

**G.HIRSUTUM L. ТУРИ ДУРАГАЙЛАРИДА ТОЛА РАНГИ БЕЛГИСИНИНГ
ИРСИЙЛАНИШИ**

¹Халикова М.Б., ²Нурмаматов А. , ³Рахмонова Р.Б.

¹қ.х.ф.д., проф. ПСУЕАИТИ

²қ.х.ф.н., ПСУЕАИТИ

³мустақил тадқиқотчи, НДПИ,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002669>

***Аннотация.** Полученные результаты исследований, свидетельствуют о доминировании темной окраски волокна в первом поколении гибридов и показывают доминантный эпистаз в проявлении признака. У наших гибридов, полученных с участием буро-беловолокнистой родительской формы, наследование окраски волокна реализовывалось появлением гена бурого волокна по механизму доминантного эпистаза. При этом доминантный ген тормозит проявление зелено-белой окраски и вызывает развитие коричневого окраса, то есть этот ген является ингибитором обоих аллельных состояний генов, обеспечивающих зелено-белый признак. Рецессивный аллель коричневого цвета не влияет на развитие окраски. У гибридов отмечено 3 фенотипических проявлений признака.*

***Ключевые слова.** Хлопчатник, окраска волокна, коричневый цвет, доминантный ген, рецессивный ген, наследственность, изменчивость, генотип, фенотип, расщепление.*

КИРИШ. Маълумки, мамлакатимиз кишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг етакчи йўналишларидан бири - пахтачиликдир. Республикамизда, кўпчилик пахта етиштирувчи дунё мамлакатларидаги каби, ғўзанинг оқ тола берувчи навлари экилади. Бундай навлар ўзининг кўпчилик хусусиятлари билан пахта етиштириш саноати талабларига жавоб беради ва бугунги кунда айниқса республикамиз иқтисодиётида муҳим ўрин тутди [1, 9].

Бироқ ғўза турларида пахта толаси нафақат оқ, балки яшил, жигарранг, қўнғир ва бошқа турли хил рангларга эга. Рангли пахтанинг пайдо бўлиши узок тарихга эга. Улар Американинг Анд тоғларида бундан 5000 йил олдин, табиий иқлим шароитларининг узлуксиз ўзгаришлари туфайли пигментация жараёнининг бузилишлари оқибатида пайдо бўлган деган тахминлар мавжуд [4, 6]

Пахтанинг табиий ранги унинг таркибидаги пигментлардан келиб чиқади. Бу пигментлар толани сарик, яшил ва жигар рангларда жилолантиради.

Сўнги йилларда бутун дунё бўйлаб истеъмолчилар талабининг ўзгариши сабабли, экологик тоза ва органик тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш тенденцияси кузатилмоқда. Тўқимачилик саноатида пахта толасини кимёвий қайта ишлаш катта миқдорда сув, энергия, кимёвий моддалар ва бошқа ресурсларни талаб қилади. Матоларни бўяш жараёни канцероген кимёвий бўёқлар ва қўшимча маҳсулотлардан фойдаланиш туфайли атроф-муҳитни ифлослантиради.

Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, рангли толага эга бўлган кўпчилик намуналар ўзининг бирмунча кечпишарлиги ва тола сифатининг пастлиги туфайли кенг ишлаб чиқаришга жорий қилинмаган. Шу билан бир қаторда ушбу хусусиятга эга бўлган намуналар жуда катта аҳамиятга эга эканлиги билан долзарб мавзуга асос бўлади.

Толасининг калталиги туфайли кийим учун табиий рангли пахтадан фойдаланиш амалда самарали эмас. Аммо баъзида рангли пахта оддий тўқимачилик дастгоҳларида ишлатилиши мумкин бўлган бошқа табиий бўялган пахталарга қараганда толасини узунроқ ва кучлироқ қилиш учун оддий оқ пахта билан аралаштирилади. Ушбу гибрид пахта толаси кучлироқ бўлгани учун ундан Levi Strauss, L.L. Бин, Эйлин Фишер и Филдкрест брендлари кийимлар учун фойдаланади [7].

1982 йилда Калифорния университетининг зараркунандаларига қарши кураш бўлими битирувчиси Салли Фокс рангли пахта бўйича тадқиқотларни бошлади, технология соҳасидаги билим ва тажрибасини бирлаштирди ва табиий бўялган пахтанинг биринчи узун толасини тақдим этди. Кейинчалик Салли Фох ўзининг Natural Cotton Colors, Inc. компаниясига асос солди. FoxFiber маълумотларига кўра у турли хил ранглар учун патент олди, жумладан: Яшил, Койот Браун, Буффало Браун ва Пало-Верде Грeen [8].

Ҳали инқилобий пахтани тадқиқ қилишнинг дастлабки босқичида бўлса-да, CSIRO ҳозиргача бўёқ генларини ўз ДНКсига киритиш орқали материалнинг қизил, олтин ва бинафша рангли штампларини яратишга муваффақ бўлди, кейинчалик улар ҳужайралар томонидан ишлаб чиқарилади [5].

Шунинг учун ҳам бугунги кунга келиб селекционер олимлар юқори сифатли, рангли толали ғўза навларини яратишга уринишмоқда. Чунки рангли толлага эга бўлган намуналар асосида яратиладиган навлар бир қатор устунликларга эга бўлади. Бундай навларнинг толаси табиий рангга эга бўлганлиги учун уларни шундай рангли матолар тайёрлаш мақсадида бўяш шарт эмас. Табиий рангдор толадан тайёрланган мато инсонлар саломатлиги учун ҳам зарарсиз бўлиб, ҳар хил аллергия ҳолатларга олиб келмайди. Рангли пахта толаларидан тикилган либослар кўёшнинг зарарли нурларидан ҳимоя қилади. Бундай кийимлар такрор-такрор ювилганда ҳам ўзининг ҳимоявий хусусиятини йўқотмайди. Ваҳоланки, оқ рангли толани сайқаллаш ва турли рангларга бўяш жараёнида токсик кимёвий моддалардан фойдаланилади. Мазкур кимёвий моддалар заҳарли эканидан ташқари, уларнинг таркибида оғир металллар ҳам мавжуд.

Илмий адабиётларда келтирилишича, толанинг рангли бўлиши толанинг оқлик белгисидан устун бўлади, бироқ биринчи бўғин дурагайларда ранг очроқ намоён бўлади. Иккинчи авлодда кўнғир, оч кўнғир ва оқ толали ўсимликлар ажралиб чиқади. Кўнғир толали ва оқ толали шакллари чатиштириб олинган оқ толали дурагайларда узок вақтгача кўнғир рангли айрим ўсимликлар ажралиб туради. Масалан, келиб чиқишида кўнғир ранг толали ёввойи *G.hirsutum ssp. mexicanum* катнашган навлар ва тизмаларда ана шундай ҳодиса кузатилган [3].

Юқорида баён этилганларга асосланиб, толанинг кўнғир рангини бир нечта комплементар ген тартиблайди деб ҳисоблаш мумкин. Агар оқ толали нав генотиби аавв билан, кўнғир толали ААВВ билан белгиланса, у ҳолда F_1 дурагайининг генотиби АаВв, ранги оч кўнғир бўлади. Авлодларда кўнғир толали ўсимликлар билан бир қаторда оқ толали ўсимликлар ҳам учрайди. Бироқ уларнинг генотиплари ҳар хил, масалан, ААвв, ааВВ ва аавв бўлади. Бундай ҳолларда селекционер оқ толали ўсимликларни танлаганда фенотипига қараб уларнинг генотипини аниқлай олмайди. Чунки ҳар бир оқ толали ўсимликда ҳар хил генотип учрайди. ААвв ва ааВВ генотипли оқ толали ўсимликлар

қарама-қарши чанглатилса, дурагайлар ҳар иккала доминант комплементар генга эга, толаси кўнғир рангли бўлади [3].

Оқ толали навлар билан яшил толали навлар чатиштирилганда биринчи бўғинда толалар оч яшил рангда бўлиб, иккинчи бўғинда мураккаб ажралиш рўй беради, бинобарин, оқ ва ҳар хил даражада яшил толали дурагайлар билан бир қаторда жигарранг тусли толалар ҳам ҳосил бўлади.

ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ. Генетик-селекцион тадқиқотлар «Дала тажрибаларни ўтказиш услублари» бўйича амалга оширилди, олинган маълумотлар Б.А.Доспехов [2] услубида статистик ишловдан ўтказилди.

Рангли толага эга бўлган намуналар ҳамда Бухоро 6, Бухоро 102, С-01 навлари ҳамда Л-001, Л-100 тизмалари ўртасида тўғри ва реципрок тартибда дурагайлаш ишлари ўтказилди. Дала фенологик кузатувлари олиб борилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ. Биз ўз тадқиқотларимизда шундай рангли толага эга бўлган намуналардан фойдаланиш имкониятларини ўрганиш мақсадида уларни тола сифати юқори бўлган маҳаллий навлар билан чатиштириб, белгининг ирсийланиш табиатини ва барқарорлашиш имкониятларини ўрганишни мақсад қилиб кўйдик. Ишда юқорида айтиб ўтилган табиий рангдор тола берувчи намуналар ҳамда маҳаллий навлар ва тизмалар ўртасида рангдор толали намуналарнинг хўжалик белгиларини яхшилаш мақсадида чатиштириш, қайта чатиштириш ишлари ўтказилди, авлодларда тола рангининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги генетик жиҳатдан таҳлил қилинди. Шунингдек, тола ранги белгисининг айрим бошқа хўжалик белгилари билан боғлиқлик даражаси аниқланди.

Ўсимликларнинг гуллаш даврида юқорида кўрсатилган намуналар ўртасида қуйидаги тартибда тўғри ва реципрок чатиштириш ишлари олиб борилди:

Чатиштириш оналик гулларни олдиндан кастрация қилиш усулида олиб борилди. Бошланғич ашё ва дурагай ўсимликларда умумий қабул қилинган усуллар ёрдамида фенологик (шоналаш, гуллаш ва пишиш даврлари, биринчи ҳосил шохининг жойлашган ўрни, бош поя баландлиги, кўсак сони ва ҳ.к.) кузатувлар олиб борилди.

Олинган натижаларни Бухоро 6 х 02408 (жигарранг) ва 02408 х Бухоро 6 дурагай комбинацияларида таҳлил қиламиз.

Бухоро 6 х 02408 (жигарранг) ва 02408 х Бухоро 6 дурагай комбинацияларида биринчи авлодда жигарранг толали шаклнинг яққол устунлиги кузатилган ҳолда генотип бўйича ажралишлар тахминан 1: 2: 2: 4: 2: 2: 1: 1: 1 нисбатда намоён бўлди.

Дурагайларда тола ранги белгисининг ирсийланиши таҳлили қуйидаги хулосаларни берди: Ғўзада тола рангининг ирсийланиши жигарранг белги (дейлик А) генининг доминант эпистаз механизми бўйича амалга ошади, бунда доминант ген яшил ва оқ рангнинг намоён бўлишини бостиради ва жигарранг рангнинг ривожланишига сабаб бўлади, яъни, бу ген у яшил (В) ва оқ (в) белгини таъминловчи генларнинг иккала аллел ҳолати учун ингибитордир. Жигаррангнинг рецессив аллели ранг ривожланишига таъсир қилмайди.

Шунда, дейлик аавв генотипли ғўза ўсимликлари оқ тола рангини, аавВ генотипли яшил тола рангини, АавВ генотипи ёки генотипи Аавв бўлган ўсимликлар жигарранг тола рангига эга бўлди.

Буни қуйидагча ёзиш мумкин деб ҳисоблаймиз:

ААВВ - пахта толасининг жигарранг ранги - 6,25%;

ААВв - пахта толасининг жигарранг ранги - 12,5%;

АаВВ - пахта толасининг жигарранг ранги - 12,5%;

АаВв - пахта толасининг жигарранг ранги - 25%;

Аавв - пахта толасининг жигарранг ранги - 12,5%;

ааВв - пахта толасининг яшил ранги - 12,5%;

ААВв - пахта толасининг жигарранг ранги - 6,25%;

ааВВ - пахта толасининг яшил ранги - 6,25%;

аавв - пахта толасининг оқ ранги - 6,25%.

Тола ранги белгиси фенотипда уч хил кўринишда юзага чиқди.

Булар, жигарранг толали ўсимликлар - 75%;

яшил толали ўсимликлар - 18,75%;

оқ толали ўсимликлар - 6,25% ни ташкил қилди ва фенотип бўйича ажралиш нисбати тахминан 12:3:1 га яқинлиги қайд қилинди.

ХУЛОСА. Тадқиқотлар натижасида олинган натижалар дурагайларнинг биринчи авлодида тола рангининг устунлигини ва унинг юзага чиқишида доминант эпистаз ҳолатининг қайд этилишини кўрсатади. Эндиликда бу олинган натижаларнинг F₂ ўсимликларида ўзгарувчанлигининг ва бошқа қимматли хўжалик белгилари билан уйғунлашувининг таҳлили олиб борилмоқда. Дастлабки натижалар тола рангининг тола чиқими, узунлиги ва сифати билан ижобий боғлиқлигига эга бўлган шаклларнинг ажралиб чиқишини кўрсатмоқда.

REFERENCES

1. Ахмедов О.А., Халикова М.Б., Матякубова Э.У. *G.arboreum L. and G.herbaceum L. species: research history, present and future // Journal of Pharmaceutical Negative Results.- India, 2022.*
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - Москва: Агропромиздат, 1985. –351 б.
3. Симонгулян Н.Г., Мухамедхонов С.Р., Шафрин А.Н. *Ўза генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги. – Тошкент: Ўқитувчи, 1974. -214 б.*
4. Hustvedt, G., & Crews, P. C. (1999, October). Naturally Colored Cotton: Resistance to Changes, *The Journal of Cotton Science* , p. 1-49
5. Hustvedt, G., & Crews, P. C. (2005). The Ultraviolet Protection Factor of Naturally-pigmented Cotton, *The Journal of Cotton Science*, p. 47-56
6. James M. Vreeland, Jr. The Revival of Colored Cotton, *Scientific American*. Apr 1999, Vol. 280 Issue 4, p 112
7. Kimmel, L. B. (1996, April 23). A New Spin on Naturally Colored Cotton, United States Department of Agriculture. Retrieved November 10, 2010
8. Vreeland J.M. "Naturally Colored and Organically Grown Cottons: Anthropological and Historical Perspective", *Proceedings of the 1993 Beltwide Cotton Conferences*. National Cotton Council of America, 1993.
9. <https://uzts.uz/ru/cvetnoj-hlopok-s-polya-uchenye-vyrastili-unikalnyj-vid-hlopkovogo-rasteniya/>